

Perfiles de las personas en carreras STEM

Bienvenida a la encuesta del proyecto ERASMUS+ “Building the future of Latin America: Engaging Women into STEM” (Construyendo el futuro de América Latina: atrayendo a las mujeres a las Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemática).

El objetivo de esta encuesta es recopilar datos de estudiantes actuales y pasadas para proporcionar información útil a potenciales estudiantes de carreras STEM que han compartido preocupaciones similares. La información que proporcione en esta encuesta se agregará a una base de datos y se utilizará para mostrar perfiles anónimos a estudiantes de secundaria.

Apreciamos mucho su tiempo y sus respuestas serán invaluable para motivar a la próxima generación de estudiantes en STEM.

Hay 22 preguntas en la encuesta.

Sección General

¿Ya se graduó de la universidad?

*

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

Sí

No

Por ejemplo: bachillerato universitario, grado, licenciatura o maestría/máster, doctorado, etc.

¿Cuál es su género?

*

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

Femenino

Masculino

Prefiero no decirlo

Otro

Seleccione una de las opciones.

Si selecciona 'Otro:', por favor, explique su elección en el área de texto que lo acompaña.

¿Cuál es tu nombre? (Siéntete libre de usar un nombre ficticio. Este nombre será utilizado para generar el perfil anónimo.) *

Por favor, escriba su respuesta aquí:

¿En qué año naciste?

*

❗ Su respuesta debe estar entre 1900 y 2020

❗ Sólo un valor entero puede ser introducido en este campo.

Por favor, escriba su respuesta aquí:

Ingrese el año en formato YYYY.

¿Cuál es tu Universidad?

*

❗ Seleccione una de las siguientes opciones

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Universidad de Salamanca
- Universidad Técnica del Norte
- Technological University Dublin
- Northern Regional College
- Politecnico di Torino
- Oulu University
- Tecnológico de Monterrey
- Universidad de Guadalajara
- Universidad Técnica Federico Santa María
- Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
- Universidad Tecnológica de Bolívar
- Universidad de Costa Rica
- Universidad Técnica Particular de Loja
- Universidad del Norte
- Instituto Tecnológico de Costa Rica

¿Qué carrera estudias o has estudiado? *

Por favor, escriba su respuesta aquí:

¿En qué tipo de colegio realizaste tus estudios? *

❗ Si seleccionas 'Otro:', por favor, explica tu elección en el área de texto que lo acompaña.

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Tradicional
- Científico (centro educativo especializado en promover las ciencias básicas)
- Técnico (colegio que realiza un año extra que el colegio tradicional para aprender un oficio. Ejemplo de oficios: técnico en mecánica, auxiliar de contabilidad, etc)
- Que otorga el Bachillerato Internacional

Otro

Seleccione una de las opciones.

Si selecciona 'Otro:', por favor, explique su elección en el área de texto que lo acompaña.

Sección General - Graduados

Por favor, seleccione el último grado académico obtenido *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '1 [Q1]' (¿Ya se graduó de la universidad?)

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Diplomatura
- Bachillerato universitario / Grado universitario
- Licenciatura
- Maestría / Máster
- Doctorado o título superior a maestría

Seleccione una de las siguientes opciones.

¿En qué año te graduaste? *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '1 [Q1]' (¿Ya se graduó de la universidad?)

- ❗ Su respuesta debe estar entre 1990 y 2022
- ❗ Sólo un valor entero puede ser introducido en este campo.

Por favor, escriba su respuesta aquí:

Ingrese el año en formato YYYY.

¿Trabaja actualmente? *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '1 [Q1]' (¿Ya se graduó de la universidad?)

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- Sí
- No

¿En qué trabajas actualmente (si no está trabajando actualmente, escriba "desempleado" o "buscando trabajo")? *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '1 [Q1]' (¿Ya se graduó de la universidad?)

Por favor, escriba su respuesta aquí:

Sección General - Pregrado

¿En qué año comenzaste la universidad? *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'No' en la pregunta '1 [Q1]' (¿Ya se graduó de la universidad?)

❗ Su repuesta debe estar entre 1900 y 2024

❗ Sólo un valor entero puede ser introducido en este campo.

Por favor, escriba su respuesta aquí:

Introduce un año en formato YYYY.

Perfil - Graduados

Las siguientes preguntas nos ayudarán a generar un perfil anónimo de ti que será consultado por los usuarios. Para cada uno de los siguientes escenarios debes seleccionar la opción que te sea más aplicable. El texto del perfil que se genere será algo como lo siguiente:

Hola, me llamo Shannon, tengo 28 años y me gradué en la Universidad de Salamanca en 2008. Un título en STEM me permitió trabajar y viajar por todo el mundo. Antes de empezar la universidad tenía algunos temores de que la carrera fuera demasiado difícil para mí. Lo más sorprendente fue que pude trabajar en más proyectos de equipo de lo que pensaba. Ahora trabajo en el área de la ingeniería de la robótica y creo que mi título de STEM de la Universidad de Salamanca fue de gran valor para llegar hasta aquí. Lo que más me gustó de estudiar en la

Universidad de Salamanca fue la interacción con el personal académico.

Mi título universitario me ha permitido:

*

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '1 [Q1]' (¿Ya se graduó de la universidad?)

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- conocer mucha gente realmente interesante
- trabajar en proyectos de gran importancia
- trabajar y conocer otros países
- impactar la vida de las personas

Otro

Mi gran preocupación antes de iniciar mis estudios universitarios fue:

*

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '1 [Q1]' (¿Ya se graduó de la universidad?)

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- que los estudios podrían ser muy difíciles
- que yo no obtendría la suficiente experiencia para trabajar con otras personas en proyectos realmente interesantes
- que podría no "calzar" con otras personas estudiantes de la carrera que seleccioné
- que no tenía una formación adecuada para realizar los estudios que elegí

Otro

Lo más sorprendente acerca de la carrera que cursé fue que:

*

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '1 [Q1]' (¿Ya se graduó de la universidad?)

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

he sido capaz de trabajar en más proyectos interesantes de los que originalmente imaginé

existen muchas opciones de dónde escoger y que la disciplina que elegí presenta un amplio campo de acción

las otras personas de la carrera y yo nos llevábamos bien

Otro

Lo que más me gustó acerca de mis estudios universitarios fue: *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'Sí' en la pregunta '1 [Q1]' (¿Ya se graduó de la universidad?)

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

la excelente reputación de la universidad

las facilidades de estudio que se tenían

la ubicación de la universidad

la interacción con el cuerpo docente

los otras personas estudiantes que conocí durante mis estudios

Otro

Perfil - Pregrado

Las siguientes preguntas nos ayudarán a generar un perfil anónimo de ti que será consultado por los usuarios. Para cada uno de los siguientes escenarios debes seleccionar la opción que te sea más aplicable. El texto del perfil que se genere será algo como lo siguiente:

Hola, me llamo Shannon, tengo 28 años y empecé a estudiar en la Universidad de Salamanca en 2018. Creo que un título en STEM me permitirá trabajar y viajar por todo el mundo. Antes de empezar la universidad tenía algunos temores de que la carrera fuera demasiado difícil para mí. Lo más sorprendente es que pude trabajar en más proyectos de equipo de lo que pensaba. Lo que más me gusta de estudiar en la Universidad de Salamanca es la interacción con el personal académico.

Mi título universitario en STEM me permitirá:

*

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'No' en la pregunta '1 [Q1]' (¿Ya se graduó de la universidad?)

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- conocer mucha gente realmente interesante
- trabajar en proyectos de gran importancia
- trabajar y conocer otros países
- impactar la vida de las personas

Otro

STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas)

Mi gran preocupación antes de iniciar mis estudios universitarios fue:

*

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'No' en la pregunta '1 [Q1]' (¿Ya se graduó de la universidad?)

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- que los estudios podrían ser muy difíciles
- que no obtendría la suficiente experiencia para trabajar con otras personas en proyectos realmente interesantes
- que podría no tener afinidad con otros estudiantes de la carrera que seleccioné
- que no tenía una formación adecuada para realizar los estudios que elegí
- Otro

Lo más sorprendente acerca de la carrera que curso es que:

*

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'No' en la pregunta '1 [Q1]' (¿Ya se graduó de la universidad?)

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- soy capaz de trabajar en más proyectos interesantes de los que originalmente imaginé
- existen muchas opciones de donde escoger y que la disciplina que elegí presenta un amplio campo de acción
- mis colegas de carrera y yo nos llevamos bien
- Otro

Lo que más me gusta acerca de mis estudios en mi universidad es:

*

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

La respuesta fue 'No' en la pregunta '1 [Q1]' (¿Ya se graduó de la universidad?)

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

- la excelente reputación de mi universidad
- las facilidades de estudio que tengo
- la ubicación de la universidad
- la interacción con el cuerpo docente
- Otras personas estudiantes que he llegado a conocer
- Otro

Perfil personal - graduados

El perfil relacionado con sus respuestas es:

Hola mi nombre es **{INSERTANS:519953X276X4282}**. Tengo **{(2020)-(519953X276X4288)}** años y me gradué de **{INSERTANS:519953X276X4292}** en el año **{INSERTANS:519953X277X4293}**. El título universitario obtenido me ha permitido **{if(PG1.code == 'A1' OR PG1.code == 'A2' OR PG1.code == 'A3' OR PG1.code == 'A4', PG1.shown, PG1_other.shown)}**. Antes de comenzar los estudios universitarios me preocupaba por **{if(PG2.code == 'A1' OR PG2.code == 'A2' OR PG2.code == 'A3' OR PG2.code == 'A4', PG2.shown, PG2_other.shown)}**. La gran sorpresa acerca de la carrera que cursé fue que **{if(PG3.code == 'A1' OR PG3.code == 'A2' OR PG3.code == 'A3', PG3.shown, PG3_other.shown)}**. Ahora trabajo en el área de **{INSERTANS:519953X277X4295}** considero que el grado universitario obtenido de **{INSERTANS:519953X276X4292}** ha sido indispensable para el trabajo que tengo. Lo que más me gustó de estudiar **{INSERTANS:519953X276X4292}** fue **{if(PG4.code == 'A1' OR PG4.code == 'A2' OR PG4.code == 'A3' OR PG4.code == 'A4' OR PG4.code == 'A5', PG4.shown, PG4_other.shown)}**.

¿Quieres enviar tu perfil? *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

((Q1.NAOK (/index.php/admin/questions/sa/view/surveyid/519953/gid/276/qid/4278) == "Y"))

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

Sí

No

Si elige "no", se eliminarán todas sus opciones actuales

Perfil personal - pregrado

El perfil relacionado con sus respuestas es:

Hola mi nombre es *{INSERTANS:519953X276X4282}*. Tengo *{(2020)-(519953X276X4288)}* años y empecé a estudiar en *{INSERTANS:519953X276X4292}* en el año *{INSERTANS:519953X284X4408}*. Creo que un título universitario me permitirá *{if(PP1.code == 'A1' OR PP1.code == 'A2' OR PP1.code == 'A3' OR PP1.code == 'A4', PP1.shown, PP1_other.shown)}*. Antes de comenzar los estudios universitarios me preocupaba por *{if(PP2.code == 'A1' OR PP2.code == 'A2' OR PP2.code == 'A3' OR PP2.code == 'A4', PP2.shown, PP2_other.shown)}*. La gran sorpresa acerca de la carrera que curso es que *{if(PP4.code == 'A1' OR PP4.code == 'A2' OR PP4.code == 'A3', PP4.shown, PP4_other.shown)}*. Lo que más me gusta de estudiar *{INSERTANS:519953X276X4292}* es *{if(PP5.code == 'A1' OR PP5.code == 'A2' OR PP5.code == 'A3' OR PP5.code == 'A4' OR PP5.code == 'A5', PP5.shown, PP5_other.shown)}*.

¿Quieres enviar tu perfil? *

Sólo conteste esta pregunta si se cumplen las siguientes condiciones:

((Q1.NAOK (/index.php/admin/questions/sa/view/surveyid/519953/gid/276/qid/4278) == "N"))

Por favor seleccione **sólo una** de las siguientes opciones:

Sí

No

Si elige "no", se eliminarán todas sus opciones actuales